

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 55 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ЦЕНТРОВ ИННОВАЦИОННОГО РОСТА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Умаров Б. С.

к.э.н., доц. ТГЭУ

Аннотация: Выход Узбекистана на траекторию кардинальной технологической трансформации требует поиска новых ускорителей экономического роста. Такими драйверами национальной экономики стали созданные в последние годы центры инновационного роста, действующие в различных отраслях и регионах республики. Основным барьером для их становления является острая нехватка инвестиционных ресурсов, вызванная ограниченностью инновационных финансовых инструментов для внедрения прорывных технологий и выпуска наукоемкой продукции. Одним из перспективных направлений финансирования центров является внедрение стимулирующего налогообложения на период реализации крупных инновационных проектов отраслевого или регионального уровня. Настоящая статья посвящена исследованию институциональных основ и механизмов функционирования стимулирующего налогообложения программ технологической трансформации данных центров.

Ключевые слова: технологическая трансформация, центры инновационного роста, стимулирующее налогообложение, инвестиции в НИОКР

Annotatsiya: O'zbekistonning chuqur texnologik transformatsiya yo'liga chiqishi mamlakat iqtisodiy o'sishining yangi drayverlarini izlashni talab qilmoqda. So'nggi yillarda yaratilgan va respublikaning barcha hudud va tarmoqlarida faoliyat yuritayotgan innovatsion o'sish markazlari ana shunday iqtisodiy drayverlarga aylangan. Biroq, bu markazlarning shakllanishida asosiy to'siqlardan biri – ilg'or texnologiyalarni joriy etish va ilmiy mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirishda investitsiyaviy resurslar tanqisligidir. Ushbu muammoni bartaraf etishda muhim yo'nalishlardan biri – soha va hudud miqyosidagi yirik innovatsion loyihalar amalga oshirilayotgan davrda ular uchun rag'batlantiruvchi soliq mexanizmlarini joriy qilishdir. Mazkur maqolada ushbu mexanizmni institutsional mustahkamlash va amaliyotga tatbiq etish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: texnologik transformatsiya, innovatsion o'sish markazlari, rag'batlantiruvchi soliq, ilmiy tadqiqotga investitsiyalar.

Abstract: Uzbekistan's transition to a trajectory of deep technological transformation requires the identification of new drivers for economic growth. In recent years, innovation growth centers established across various sectors and regions of the country have become such drivers. However, a major challenge for their development is the acute shortage of investment resources, primarily due to the limited range of financial instruments for supporting breakthrough technologies and the production of high-tech goods. One promising solution is the introduction of incentive-based taxation during the implementation period of large-scale innovation projects at the sectoral or regional level. This article is devoted to analyzing institutional frameworks and mechanisms for applying incentive taxation to support technological transformation programs in these centers.

Key words: technological transformation, innovation growth centers, incentive taxation, R&D investment.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях усиливающихся тенденций технологической трансформации национальных экономик фокус инвестиционной активности в большинстве стран мира постепенно смещается в сторону непосредственной дислокации природно-сырьевых, производственно-технических и человеческих ресурсов. На этом фоне заслуживает внимания возросшая активность центров инновационного роста (ЦИР), появившихся в последние годы в различных отраслях и регионах Узбекистана. Признавая

очевидные преимущества и достоинства этой новой для Узбекистана модели пространственной организации инновационного бизнеса, следует отметить, что её повсеместное внедрение в хозяйственную практику республики сдерживается рядом финансово-экономических проблем, препятствующих эффективному процессу создания инновационной продукции.

Учитывая технологическую новизну и значительную капиталоемкость процессов разработки наукоёмкой продукции, особое значение приобретает своевременное и полное инвестиционное обеспечение реализуемых на территории страны крупных инвестиционных проектов.

Одним из перспективных методов снижения финансовой нагрузки на ЦИР является стимулирующее налогообложение реализуемых масштабных проектов. Как показало проведённое нами исследование, на пути внедрения данного метода, обеспечивающего сбалансированное финансирование растущих потребностей ЦИР, возникает целый ряд проблем и барьеров. Устранению причин их возникновения, а также поиску путей институционального укрепления и функционального развития механизма стимулирующего налогообложения крупных проектов ЦИР в Узбекистане и посвящена настоящая статья.

Обзор литературы по теме

Одной из наиболее характерных тенденций последних десятилетий в развитии мирового хозяйства является технологическая трансформация национальных экономик, обусловленная стремительным распространением инновационных технологий и систем управления производством. Среди основных барьеров на пути технологического обновления в развивающихся странах следует выделить крайне ограниченный состав хозяйствующих субъектов, способных обеспечить качественно новые масштабы инновационного развития производительных сил.

Как показало проведённое нами исследование, наиболее эффективным способом обеспечения прорывного технологического развития указанных стран выступает создание «полюсов роста» национальных экономик на базе центров инновационного роста (ЦИР) отраслей и регионов, под которыми понимается совокупность различных форм конкурентоспособной пространственной организации высокотехнологичного бизнеса.

В российской и узбекской научной литературе до сих пор не сложилось единого подхода к определению термина «центры инновационного роста». Однако большинство исследователей рассматривают их как динамично развивающуюся форму пространственной организации инновационного бизнеса, основанную на добровольном объединении потенциала субъектов с целью создания востребованной внутренними и внешними рынками инновационной продукции.

Как показывает мировая практика, целенаправленная инвестиционная государственная политика, фокусирующаяся на использовании потенциала ЦИР, выступает драйвером модернизации базовых отраслей и технологической трансформации депрессивных регионов.

В таблице 1 представлены наиболее известные зарубежные ЦИР, ставшие локомотивами технологической трансформации стратегически значимых отраслей и территорий.

Таблица 1. Наиболее известные зарубежные центры инновационного роста

№ п.п.	Наименование центра инновационного роста	Страна дислокации
1.	Индустриальная зона «Селиконовая долина»	США
2.	Инновационные центры «Сколково» и «Сириус»	Россия
3.	Международный автомобильный хаб университета Лестер	Великобритания
4.	Инновационный парк Университета Оулу	Финляндия
5.	Специальная индустриальная зона «Масан»	Южная Корея
6.	Свободная экономическая зона «Банкарор»	Индия

Решающим фактором быстрого становления и развития центров инновационного роста (ЦИР) в развитых странах мира стало своевременное инвестиционное обеспечение программ модернизации базовых отраслей экономики и проблемных регионов национальных экономик. За короткий исторический период ЦИР внесли значительный вклад в реализацию технологической

модернизации. Ключевым условием их быстрого становления и эффективного функционирования выступил системный подход к своевременному формированию гибких механизмов мобилизации инвестиционных ресурсов для удовлетворения постоянно растущих инновационных потребностей.

Активное участие в мобилизации всех доступных ресурсов государства, стратегически важных отраслей и проблемных регионов приняли субъекты налоговой системы, сумевшие внедрить комплекс эффективных методов инвестиционной поддержки крупных проектов. Наиболее результативными среди них оказались инструменты налогового стимулирования, позволившие сформировать устойчивую финансовую базу для создания прорывных технологий и передовых образцов наукоёмкого ресурсосберегающего оборудования.

В то же время, в развивающихся странах складывается иная ситуация: в вопросах сбалансированного финансирования потребностей ЦИР наблюдаются значительные сложности, связанные с отсутствием развитых финансовых рынков, конкурентной среды и современной инвестиционно-финансовой инфраструктуры.

С учётом данных обстоятельств, научный интерес представляет систематизация зарубежного опыта использования потенциала такого эффективного инструмента финансовой поддержки, как налоговое стимулирование крупных целевых программ ЦИР, направленных на развитие стратегических отраслей и депрессивных регионов.

Центры инновационного роста (ЦИР) — это организации или учреждения, направленные на поддержку и развитие инновационных проектов, стартапов и технологий. Они предоставляют различные ресурсы, включая финансирование, менторство, образовательные программы, инфраструктуру и доступ к профессиональным сетям.

Кроме того, ЦИР играют важную роль в стимулировании научно-технического прогресса и внедрении инноваций в экономику. Основные направления их деятельности включают:

1. Исследования и разработки — проведение научных изысканий с целью создания новых технологий, продуктов и услуг; разработка прототипов и опытных образцов.

2. Консультационные услуги — сопровождение компаний по вопросам внедрения инновационных решений, разработка стратегий инновационного развития и привлечение инвестиций.

3. Стимулирование научных исследований и трансфер технологий — применение методов налогового стимулирования в базовых отраслях экономики и содействие передаче разработок от научных учреждений в промышленность.

4. Развитие инфраструктуры поддержки инноваций — создание технопарков, инкубаторов, лабораторий и других институтов инновационной экосистемы.

5. Формирование стратегий инновационного развития региона или отрасли — обеспечение экосистемного подхода, способствующего повышению конкурентоспособности и качества жизни населения.

С учётом растущей значимости налогового стимулирования как инструмента расширения финансового потенциала ЦИР, представляет интерес обзор теоретических подходов, применяемых в мировой экономике для институционализации государственной инвестиционной поддержки.

Как правило, налоговое стимулирование ЦИР представляет собой систему налоговых льгот и преференций, направленных на поддержку инновационно активных субъектов реального сектора. Основная цель таких механизмов — создание благоприятных условий для научных исследований, проведения НИОКР, коммерциализации разработок и внедрения новых продуктов.

Инструментами налогового стимулирования могут быть:

1. Налоговые льготы, включая:

налоговые кредиты — позволяют уменьшать налоговую базу или снижать сумму налога на ранних стадиях проекта;

ускоренная амортизация — ускоренное списание стоимости активов для повышения инвестиционной привлекательности;

отсрочка платежей — временное освобождение от налогов при капитальных вложениях;

налоговые каникулы — полное освобождение от налогов на определённый период.

2. Инвестиционные налоговые кредиты — за вложения в научные исследования и разработки.

3. Налоговые вычеты для инвесторов — как стимул к привлечению частного и иностранного капитала.

4. Поддержка кластеров — создание условий для кооперации и доступа к коллективным налоговым преференциям.

5. Упрощённая отчётность — для малого и среднего инновационного бизнеса.

6. Мониторинг и оценка эффективности — механизмы анализа воздействия льгот на экономику и инновационную активность.

Дополнительными направлениями совершенствования механизма налогового стимулирования являются цифровизация мониторинга, обеспечение кибербезопасности и конфиденциальности, экологизация инновационной деятельности и внедрение социально ориентированных подходов. Особое внимание уделяется применению технологий искусственного интеллекта и блокчейна.

Таким образом, международная практика подтверждает высокую результативность налоговых стимулов для снижения финансовой нагрузки на ЦИР. Однако эффективность их применения зависит от сбалансированного участия всех субъектов инновационного процесса.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Формированию благоприятных условий для расширения масштабов применения инструментов налогового стимулирования способствовало принятие ряда ключевых нормативных документов директивных органов Республики Узбекистан, включая *Стратегию действий Узбекистана на 2017–2021 годы*, *Стратегию развития Узбекистана на 2022–2026 годы*, Программу «Узбекистан–2030», а также осуществляемую в стране инвестиционную и налоговую политику.

Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2022–2026 годы содержит ряд целевых показателей, среди которых:

увеличение количества субъектов инновационной деятельности (промышленно-производственные организации) с 613 до 2 250;

рост числа субъектов инновационной инфраструктуры (технопарки, центры трансфера технологий, инновационные кластеры, венчурные фонды, инновационные центры, бизнес-инкубаторы и акселераторы) — в 3 раза;

увеличение числа новых рабочих мест, создаваемых в результате инновационного предпринимательства — в 4 раза;

рост количества новых инновационных разработок, коммерциализованных на внутреннем и внешнем рынках — в 2 раза.

Также в региональном разрезе предусмотрены следующие целевые ориентиры:

число инновационных центров — до 494;

количество отечественных предприятий, занимающихся технологическими инновациями — до 600;

число создаваемых в регионах новых технологий — до 384;

ежегодное количество регистрируемых патентов — до 184;

научные и технологические проекты, реализуемые совместно с зарубежными организациями — до 183;

количество инновационных стартапов — до 1 437.

Кроме того, в целях активизации инновационной деятельности:

разработаны постоянные пакеты налоговых льгот для иностранных инвесторов, участвующих в программах поддержки талантливой молодёжи;

учреждены внебюджетные фонды развития;

упрощены процедуры допуска иностранных инвесторов к реализации крупных проектов ЦИР, ориентированных на экспорт и инновационное производство.

Таким образом, центры инновационного роста в последние годы зарекомендовали себя как действенный инструмент повышения экономической эффективности и обеспечения высоких темпов инновационного развития территорий. Основные организационные формы ЦИР представлены на Рисунке 1.

Наибольшим потенциалом для расширения инновационной активности в Узбекистане обладают свободные (специальные) экономические зоны (СЭЗ). Они играют ключевую роль не только в привлечении иностранных инвестиций и предоставлении производственных мощностей, но и в обеспечении доступа к широкому спектру сервисов через развитую инфраструктуру.

Участники СЭЗ пользуются налоговыми льготами в соответствии со статьёй 473 Налогового кодекса Республики Узбекистан, которая предусматривает освобождение от налога на имущество, земельного налога и налога за пользование водными ресурсами в зависимости от объёма инвестиций:

от 300 тыс. до 3 млн долларов США — сроком на 3 года;

от 3 млн до 5 млн долларов США — сроком на 5 лет;

от 5 млн до 10 млн долларов США — сроком на 7 лет;

Рис 1. Основные виды центров инновационного роста в регионах Узбекистана

от 10 млн долларов США и выше — сроком на 10 лет, с применением пониженных налоговых ставок (на 50 %) в течение последующих 5 лет.

Кроме того, участники СЭЗ обеспечиваются внешней дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктурой за счёт уполномоченных государственных органов.

Следует отметить, что приоритетными направлениями деятельности ЦИР на отраслевом уровне являются:

- расширение экспортного потенциала национальных производителей;
- реализация программ импортозамещения;
- ускорение технологической трансформации стратегических предприятий.

На региональном уровне важным направлением стало расширение сотрудничества с производственными кластерами, объединяющими усилия предприятий, расположенных в географической близости, в единую производственную цепочку.

На сегодняшний день в регионах функционируют крупные производственно-технические кластеры, в структуре которых успешно работают сотни малых предприятий.

С учётом сложной иерархии подчинённости различных форм ЦИР, с первых этапов внедрения льготных налоговых режимов налоговые органы стремятся учитывать специфику функционирования центров в условиях экономической трансформации.

Например:

Не менее важную роль в обеспечении устойчивого развития национальной экономики играет инновационная функция механизма стимулирующего налогообложения, поскольку она реализует его доходную и коммерческую составляющие. Доходы, полученные от реализации инновационных продуктов и услуг, формируют принципиально новый уровень финансовой устойчивости центров инновационного роста (ЦИР).

Тесно связанными с указанными функциями являются имиджевая и индикативная функции, которые способствуют значительному повышению инвестиционной привлекательности ЦИР. Это, в свою очередь, расширяет их инвестиционный потенциал и стимулирует приток как внутренних, так и внешних инвестиций, направленных на модернизацию различных аспектов их деятельности.

- для СЭЗ, индустриальных зон и IT-парков важна инвестиционная привлекательность;
- для малых промышленных зон, технопарков и бизнес-инкубаторов — развитие частного предпринимательства;
- для производственных кластеров и испытательных полигонов — освоение экспортной продукции и реализация программ импортозамещения.

Проблемы на пути комплексного подхода к внедрению механизма налогового стимулирования ЦИР регионов

Несмотря на очевидные преимущества и значительный потенциал стимулирующего налогообложения крупных инвестиционных проектов центров инновационного роста (ЦИР), их широкое внедрение в хозяйственную практику Республики Узбекистан сталкивается с рядом нормативно-технических и финансово-экономических барьеров.

Одной из объективных причин появления этих трудностей является дихотомическая природа самого механизма: на начальном этапе реализации крупных проектов ЦИР налоговые стимулы уменьшают налогооблагаемую базу, что, в свою очередь, ведёт к сокращению поступлений в бюджеты разных уровней. Однако в среднесрочной и особенно в долгосрочной перспективе такие проекты обеспечивают значительное увеличение бюджетных поступлений. Это обстоятельство требует осознанного учёта со стороны всех участников процесса — как органов государственного управления и экономических министерств, так и самих центров инновационного роста.

Главной причиной замедленного внедрения столь перспективного инструмента является недостаточный уровень взаимодействия между государственными, отраслевыми и региональными органами власти в вопросах сбалансированного инвестиционного обеспечения масштабных проектов технологической трансформации.

Следует признать, что не все участники процессов в полной мере осознают преимущества данной новой для практики Узбекистана формы инвестиционной поддержки, поскольку эффект от её реализации проявляется не сразу, а в виде кумулятивного прироста налоговых поступлений в средне- и долгосрочной перспективе.

Несмотря на преимущества налогового стимулирования при реализации инвестиционных проектов национального, отраслевого и регионального уровня, нельзя недооценивать и возможные риски, сопровождающие их применение. В этой связи необходима системная работа по повышению осведомлённости руководителей налоговых органов о том, что такие инструменты применяются в международной практике исключительно к наиболее конкурентоспособным хозяйствующим субъектам, способным обеспечить прорыв в технологическом развитии региона или страны в целом.

Особое внимание следует уделить тому, что именно ЦИР, обладая соответствующим правовым статусом, производственно-технической базой и командой квалифицированных специалистов, обладают наибольшими возможностями по сравнению с другими субъектами для эффективного мониторинга, контроля и минимизации рисков, связанных с привлечением иностранных инвестиций. Этот фактор служит гарантией возврата вложенных средств и обоснованием временного недополучения части налоговых поступлений в бюджет на стадии реализации проектов.

Таким образом, несмотря на существующие барьеры, своевременное институциональное укрепление и функциональное развитие механизма налогового стимулирования представляет собой одно из приоритетных направлений реформирования налоговой системы в условиях реализации стратегии Новый Узбекистан.

Рис. 2. Различные функции механизма стимулирующего налогообложения центров инновационного роста

Не менее важную роль в обеспечении устойчивого развития национальной экономики играет инновационная функция механизма стимулирующего налогообложения, поскольку она реализует его доходную и коммерческую составляющие. Доходы, полученные от реализации инновационных продуктов и услуг, формируют принципиально новый уровень финансовой устойчивости центров инновационного роста (ЦИР).

Тесно связанными с указанными функциями являются имиджевая и индикативная функции, которые способствуют значительному повышению инвестиционной привлекательности ЦИР. Это, в свою очередь, расширяет их инвестиционный потенциал и стимулирует приток как внутренних, так и внешних инвестиций, направленных на модернизацию различных аспектов их деятельности.

Успешная реализация всех перечисленных функций позволит не только расширить масштабы привлечения иностранного капитала, но и повысить эффективность его использования. Это позитивно скажется на уровне конкурентоспособности ЦИР и будет способствовать ускорению темпов и повышению качества технологической трансформации как отдельных отраслей, так и регионов Республики Узбекистан.

Таким образом, своевременное внедрение и ответственное использование потенциала механизма стимулирующего налогообложения открывают дополнительные возможности для устойчивого финансового обеспечения проектов ЦИР, ориентированных на технологическое обновление не только в отраслевом или региональном, но и в национальном масштабе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как показывает изученный передовой опыт применения льготного налогообложения в рамках реализации крупных проектов в полюсах инновационного роста, достижение наибольшего эффекта от данного инструмента налоговой политики возможно лишь при условии постоянной консолидации усилий и жёсткого государственного контроля. Это требует высокой эффективности координации действий между экономическими министерствами, саморегулируемыми организациями и профессиональными участниками финансового рынка.

Своевременное и комплексное внедрение мер институционального укрепления и функционального развития механизма стимулирующего налогообложения центров инновационного роста позволит обеспечить качественно новый уровень налогового администрирования в реализации крупных проектов, направленных на технологическую трансформацию базовых отраслей и проблемных регионов страны.

Таким образом, системный подход к комплексному использованию потенциала налогового стимулирования растущих потребностей ЦИР должен стать приоритетом новой налоговой политики, ориентированной на ускоренное развитие производительных сил и технологическую модернизацию в рамках стратегии Новый Узбекистан.

Список используемой литературы

1. Кадыров А.М. и др. Зарубежный опыт использования центров инновационного роста для устойчивого развития регионов. — Т.: Fan va tehnologiya, 2019. — С. 86–98.
2. Полтерович В.Д. Гипотеза об инновационной паузе и стратегии модернизации. — М.: Вопросы экономики, № 6, 2022. — С. 5–8.
3. Стратегии модернизации и обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста. Брошюра ПРООН. — Т.: SMI-ASIA, 2022. — С. 12–15.
4. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / О.А. Володина, Е.Ю. Фаддеева, А.А. Неретин. — М.: МАДИ, 2020. — 96 с.
5. Мальцева С.В. (отв. ред.). Инновационный менеджмент: учебник для академического бакалавриата. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 527 с.
6. Алексеев А.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 259 с.
7. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2020. — 380 с.
8. Хотьшева О.М., Слесарев М.А. Инновационный менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 326 с.
9. Инновационный менеджмент: учебник / под ред. С.Д. Ильенковой. — М.: Юнити, 2017. — 496 с.
10. Жданкин Н.А. Инновационный менеджмент: учебник. — М.: КНОРУС, 2017. — 316 с. — (Бакалавриат).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
